

in understanding Romanian culture, literature and its imaginaries. The relevance of folklore within Romanian culture is yet again reaffirmed thanks to the specialized views of the authors.

Ionucu Pop

(pop.ionucu@yahoo.com)

Ionucu Pop is a PhD student at the Doctoral School of Linguistic and Literary Studies at the UBB and a member of the FiM research center.

Laura Ioana Toader, *Laptele matern și aburul hranei. Contexte etnologice. Prefață de prof. univ. emerit dr. Silviu Angelescu. București, Editura Etnologică, 2020, 956 p.*

Acest volum este impresionant și nu intimidant, ci chemător întru deschidere și contemplare: cine se apropie de paginile pline, fie știutor, fie începător, ajunge repede să înțeleagă complexitatea hrănirii omului, proces care din zorii istoriei a unit comunitățile umane, și întru care investigarea hrănirii în satul tradițional românesc, așa cum i-am primit noi mărturiile, reprezintă un document deplin, purtător a nenumărate semnificații, care nu își pot epuiza hermeneuții vreodată.

Încă din *Prefață*, cititorul este avizat că masivul volum conține abordarea în profunzime a unor probleme ivite din cercetarea hranei pentru familie în cultura tradițională românească, care include cu necesitate și zonele „mai puțin obișnuite ale vieții, cum ar fi detenția, prizonieratul în vreme de război, cazarma sau spitalul, ba chiar și retragerea în munte a celor ce au încercat să lupte ca partizani. Sunt [...] problemele cu care se confruntă cel care este obligat să se conformeze altor norme de a se hrăni decât cele care controlau viața de familie. [...] Autoarea nu evită nici excepția pe care o ilustrează drama celor de altă confesiune”¹. Ritmarea necesară a vieții comunitare, prin cotidian și sărbătorec, a forjat în timp un real „cod alimentar”, a cărui obligativitate se răsfrânge asupra purtătorilor precum o aducere la un numitor comun, „operație care face posibile calcule altfel imposibile”². Operația aceasta se aplică reușit și percepției cognitive a lectorului amplei lucrări, căruia îi sunt oferite, asamblate în această gramatică, instituțiile născute din nevoia de hrană, laolaltă cu teritorialitatea care leagă și repartizează potrivit tiparelor funcționale: stâna, prisaca, moara, brutăria, povarna, hanul, ospătăria, târgul, piața etc³. După cum sugerează prof. Silviu Angelescu, cadrul interpretativ al demersului Laurei Toader ar putea fi exprimat în forma tiparului (matriței): ca formă de ordonare a realității, ca modalitate de a îngrași între fruntarii specificul unei comunități și apoi, de a privi peste gardul temeinic înălțat către *celălalt*. „Religia, și asupra acestui aspect insistă

¹ Silviu Angelescu, *Prefață*, în Laura Ioana Toader, *Laptele matern și aburul hranei. Contexte etnologice*, București, Editura Etnologică, 2020, p. 9.

² *Ibidem*, p. 10.

³ *Ibidem*.

autoarea, joacă cel mai important rol în fixarea tiparului cultural, în conformitate cu care este pregătită hrana”⁴.

Lucrarea debutează cu o foarte amplă *Introducere*, în care suntem familiarizați cu gândirea și scriitura autoarei, precum și cu rigoarea excepțională cu care își delimitează obiectul de studiu și plenitudinea abordării, în folosul propriei cercetări asupra hranei: totdeauna vii ori în relație cu vitalitatea. Două lucruri nu ne părăsesc, de la luarea în palme a cărții, printre paginile ei, până la final. Unul este profundul respect al autoarei pentru fiecare document citat, pentru fiecare fragment de fereastră către o realitate care, așa cum ne spunea și prof. Angelescu în *Prefață*, dă asupra societății tradiționale românești o măsură cu care aceasta nu a apucat a se privi – până, adăugăm noi, la aceste exegeze târzii ale generațiilor de eminente etnologi și hermeneuți ai sistemului tradițional. Al doilea este capacitatea autoarei de a sta la masă cu familiile care mâncau, lângă vatră cu femeile care preparau, în cimitir cu cei care primeau și cele care dădeau de pomană ș.a.m.d. Vom avea întregul parcurs al cărții pentru a cunoaște dragostea ca instrument de cunoaștere cu care se apropie Laura Ioana Toader de preabunii și străbunii ei, care sunt și ai noștri.

Explicitând titlul și elaborând asupra ipotezelor de cercetare, autoarea spune: „O perspectivă etnologică asupra *sistemului alimentar românesc*, așa cum poate fi el privit, prin prisma consemnărilor din secolele al XIX-lea și al XX-lea, situează în centru *hrana cea de toate zilele și familia românească*, cadru primordial în interiorul căruia bunurile alimentare se pregătesc și se oferă, deschizând o cale de cercetare și asupra *hranei ceremoniale, rituale*, percepută ca *hrană pentru Masa Raiului*”⁵. Invocând rolul fundamental al femeii în familia românească în toate contextele de pregătire și de oferire a hranei, de la alăptarea pruncului până la trimiterea în lumea morților a aburului hranei, Laura Toader culege pios, din *Acatistul Bunei Vestiri*, semnul și dovada că maternitatea divină și castitatea exemplară a Maicii Domnului se regăsesc în „rangul de principiu religios al naturii umane” de care vorbise prof. Nicoleta Coatu⁶. Titlul se explică în felul următor: „Acte fundamentale pentru viața trupului și mântuirea sufletului – alăptatul pruncului la sânul matern și oferirea bucatelor aburinde pentru cel răposat – conferă *laptelui matern*, celui dintâi *dar alimentar*, statutul de *aliment primordial*, cea de pe urmă *ofrandă alimentară, aburul hranei*, aflându-se în ipostaza de *aliment ideal*”⁷. Dosarul bibliografic și cel exegetic se anunță de pe acum consistent: sunt citate texte semnate de Ofelia Văduva, Silviu Angelescu, Alexandru Amzulescu, Gilbert Durand, Sabina Ispas, Nicoleta Coatu, Lucia Berdan, Marian Munteanu, Varvara Buzilă, Cornelia Belcin Pleșca, Ion Ghinoiu, George Potra, Xenia Costa-Foru, Paul Evdokimov, Carmen Bulete Șerban, Iulia Wișoșenschi, Mihai Ispir, precum și prețioase colecții de folclor, căci „*meselor zilnice și merindelor* li se consacră însemnătatea cuvenită în majoritatea speciilor literare consemnate”⁸. Un ochi atent va întâlni în cele aproape o mie de pagini ale cărții destule

⁴ *Ibidem*.

⁵ Laura Ioana Toader, *Laptele matern și aburul hranei. Contexte etnologice*, București, Editura Etnologică, 2020, p. 13.

⁶ Nicoleta Coatu, *Eros, magie, speranță*, București, Editura Rosetti Educațional, 2004, apud Laura Ioana Toader, *op.cit.*, p. 14.

⁷ Laura Ioana Toader, *op. cit.*, p. 14–15.

⁸ *Ibidem*, p. 16.

mărturii provenite din propriile cercetări de teren ale autoarei, care prind grai în rând cu mărturiile vechi de arhivă.

Autoarea își expune structurarea capitolelor cărții așa cum a rezultat aceasta din anii cei mulți dedicați documentării cercetării alimentației românești tradiționale: patru mari unități sistemice includ în curgerea discursului textele folclorice și descrierile etnografice ilustrative, alături de transcrierile interviurilor din cercetările de teren personale și de asemenea, o mare masă de material etnografic culeasă din textele literare semnate de scriitorii români. Dispunerea grafică a fragmentelor de literatură științifică în text, iar a celor din literatura-sursă individualizate pregnant în pagină, fac din acest volum o lectură în același timp didactică și enciclopedică. Cititorul are astfel în permanență la îndemână contextul etnologic al documentului-sursă folosit.

Întâiul capitol se numește *Asigurarea și oferirea hranei familiei. Ciclul calendaristic: alimente-prinos* și își propune „să analizeze semnificațiile hranei în contextele calendaristice, în devenirea sa, condiționată de îngăduința divină și efortul uman, parcurgând procesele de obținere, preparare, conservare și consumare”⁹, precum și să ofere o serie de prețioase definiții *alimentelor-prinos*, ca proteguitoare ale *rodului* și stimulente ale *sporului*, îmbunătățoare ale sfinților creștini, ocrotitori ai recoltelor și oamenilor și celorlalte viețuitoare, și acțiunii de *protejarea hranei*, ca interacțiune îngrijită (prin respectarea prescripțiilor și interdicțiilor) cu personaje divine guvernatoare ale lumii noastre. „Ofrandelor consacrate ciclului calendaristic sunt: primele roade, fierturi și copturi rituale de post (în ajunul Nașterii Domnului, *Scutecele lui Isus*), modelări din aluat cu umpluturi consistente (de Învierea Domnului, *Pască*), mâncăruri alese (*fripturi, copturi, umpluturi*; la Buna Vestire și de Florii, *pește*), băuturi consacrate (*vin*)”¹⁰. Al doilea capitol, *Instituțiile hranei și ale ospitalității. Alimente vitale, alimente-marfă*, ajunge să discute particularitățile distribuției pe genuri a rolurilor fundamentale în producerea hranei, incluzând specializările și restricțiile de ordin structural, cele care impun anumitor comunități de păstori și pescari să nu admită prezența femeii în nicio instanță – și, prin urmare, nici în prepararea hranei necesare traiului lor – și care se transformă în producătoarele de alimente-marfă, în instituțiile ospitalității (cu clarul raport între cei care oferă și cei care beneficiază de hrană), sau în instituțiile prelucrării și schimbului de alimente (în sânul cărora se dezvoltă negustorii de hrană). Al treilea capitol, *Alimente cardinale la întemeierea familiei și la pomenirea neamului*, este dedicat succesului riturilor de trecere cu ajutorul hranei însăși, niciodată separată de crearea ei, generatoarea ei (mama laptelui), plămăditoarei ei (mesele de botez, cumetrie, nuntă, până la praznicele funerare). Un fragment de text al Elenei Niculiță-Voronca elucidează opțiunea conceptuală pentru abur drept călător până la dragii morți: „Aburul. De obicei, la morți, acelea mâncări li se dau de pomană care le-au plăcut și în viață. La morți, nu merge mâncarea, dar aburul acela merge”¹¹. Al patrulea capitol se cheamă *Hrană pentru Masa Raiului* și privește sistemul tradițional al alimentației românești sub lumina spiritualității creștine, coloană vertebrală capabilă să asigure în viața românului năzuința comuniunii cu Bunul Dumnezeu și a convivialității cu Sfinții. Nu degeaba „Câmpiile rodnice, podgoriile,

⁹ *Ibidem*, p. 31.

¹⁰ *Ibidem*, p. 32.

¹¹ *Ibidem*, p. 35.

livezile, pădurile cu poienile lor prielnice pentru îndeletnicirile tradiționale nu trec neobservate de călătorii străini”, spune autoarea, după ce citează un superb fragment din Cezar Bolliac: „Sunt în munți păduri de pomi sălbatici, ca meri, cireși, peri, piersici, pruni etc. și nu rare ori întâlnești, în mijlocul pădurilor, livezi cultivate și pline de fructe excelente [...]. În 1848 un brav popă valah din satul Rucăr îmi povestea că din totdeauna avusese obiceiul, la spovedanie, să nu dea alt canon credincioșilor decât acela de a altoi pomi de soi în pădure; adăuga că pentru greșeli mai mici, aceste canoane nu coborau sub zece altoiri, iar pentru păcate grele, mergea până la sută. Fiecare credincios spovedindu-se de patru ori pe an, judecați la ce număr putea să ducă acest sistem”¹².

Un foarte consistent subcapitol teoretic de istoria cercetărilor asupra alimentației tradiționale românești desăvârșește comprehensiva introducere. Instructiv și informativ cu fiecare frază, acest corp de interpretări teoretice ne structurează înțelegerea istoriei culegerilor de teren contextual alimentar și a istoriografiei domeniiale rezultante. Efortul remarcabil al autoarei constă, din acest punct de vedere, în parcurgerea sistematică a unui volum imens de material etnografic, adunat începând cu Școala Ardeleană, cu Școala Hasdeu, continuând cu Școala Sociologică de la București, cu ansamblul consemnărilor din secolul al XIX-lea asupra obiceiurilor calendaristice și familiale, precum și antologările textelor marii literaturi populare (basmе, colinde, balade, legende, snoave etc.), alături de consemnările manifestărilor religioase, relațiilor de rudenie, modului de locuire, folclorului muzical și coregrafic, îndeletnicirilor tradiționale, portului cotidian și sărbătoresc, artei și tehnicii populare; în tot acest complex parcurs sunt integrate și informațiile asupra alimentației tradiționale. Demersurile de sfârșit de secol XIX și început de secol XX aparținătoare Elenei Niculiță-Voronca, Elenei Sevastos, lui Simion Florea Marian, Tudor Pamfile, Artur Gorovei ș.a. sunt dedicate culegerii și sistematizării obiceiurilor, datinilor și credințelor; demersuri de tip modern, cu țintă modelatoare asupra habitudinilor alimentare în conexiune cu igiena, aparțin medicilor Nicolae Manolescu, Gheorghe Crăniceanu, Dr. I. Felix, Ioan Claudiu, lăsându-ne, astfel, valoroase informații întrețesute în demers, alături de observațiile și însemnările călătorilor străini și de rapoartele medicale ale unor medici conectați la actualitatea științifică internațională a timpului. Revistele vremii abordează responsabil popularizarea informației științifice întru beneficiul și educarea populației, un accent special căpătând nașterea, lăuzia, alăptarea, îngrijirea copilului în primul an de dezvoltare; în aceste sfere, observă apt autoarea: „Epoca nașterii asistate de personal medical a determinat transferul și preluarea responsabilității din sfera familiei, neamului și comunității tradiționale (reprezentată de femeile consacrate în rol de ocrotitoare și sfătuitoare ale *femeii însărcinate*, ulterior ale *lăuzei/ tinerei mame*)”¹³. Din acest moment, al debutului implicării autorității medicale, temporalitățile tradiției hrănirii urmează trasee îngemănate, dar diferite, ceea ce face ca obiceiurile alimentare să continue să fie angrenate în gospodăria, ocupațiile, relațiile de rudenie, rolurile femeii și ale bărbatului în familie și comunitate. În rândul abordărilor etnografice și sociologice sunt amintite legendarele Ștefania Cristescu-Golopenția, Xenia Costa-Foru, Lucia Apolzan, în cadrul școlii Gusti; Tache Papahagi, creatorul unui

¹² *Ibidem*, p. 35–36.

¹³ *Ibidem*, p. 38.

fond esențial de fotografie pentru etnologia hranei; Mihai Lupescu, al cărui complex și muncit manuscris din 1916, privitor la bucătăria țărănească românească, cu contextele etnologice ale obiceiurilor alimentare, cu dotările și instalațiile casnice, precum și cu obținerea/ prepararea/ conservarea/ consumul hranei, vede lumina tiparului abia în anul 2000. Demersurile socio-etno-antropologice internaționale care abordează actul alimentar într-o sumă de instanțe contextuale sunt invocate în relația de influență pe care au purtat-o etnologiei autohtone de la noi: Emile Durkheim, A.R. Radcliffe-Brown, E.E. Evans-Pritchard, Ruth Benedict, Margaret Mead, Marcel Mauss, Claude Lévi-Strauss, iar pentru analiza aplicată istoriei societății, Fernand Braudel, Jacques Le Goff, iar la noi, Ștefan Lemny. Specializarea ulterioară a etnologiei de la noi pe studierea ocupațiilor tradiționale și pe teoria obiceiurilor a adus contribuții importante în toată sfera alimentară, prin: Grigore Antipa (pescuit), Tiberiu Morariu („focul viu”), Gheorghe Nedici (vânătoarea), Romulus Vuia (păstoritul), Romulus Vulcănescu (mitologia ocupațiilor), Ion Chelcea (agricultura), Mihai Pop (obiceiuri), Dumitru Pop (obiceiuri agrare). Interesul etnografilor aduce valoroase contribuții asupra resurselor de apă și de sare, prin Mihai Dăncuș, asupra instalațiilor de prelucrare a bunurilor alimentare (morile pentru cereale), prin Radu Octavian Maier, asupra teascurilor pentru vin și a preselor pentru ulei, prin Valer Butură, precum și asupra povernelor pentru țuică (odinioară și pentru apă de trandafir, levănțică, cimbru), prin Ioan Godea. Abordările asupra timpului și calendarelor au nuanțat și ritmat etnografia națională: Simeon Florea Marian, Artur Gorovei, Elena Niculiță-Voronca, Mircea Eliade, Ion Ghinoiu, Irina Nicolau, Antoaneta Olteanu, Narcisa Alexandra Știucă; iar lucrările semnate de Georgeta Stoica, Nicolae Cojocaru, Ada Viorica Tătulea, abordând habitatul și arhitectura țărănească, evidențiază locul deținut de vatră, masă, mobilier și inventarul domestic aferent.

Reprezentantă marcantă a școlii bucureștene actuale de etnologie, Laura Ioana Toader vede cum întreaga experiență acumulată în istoria disciplinei românești a fost materializată în realizarea *Atlasului Etnografic Român*, proiect al Institutului de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu” din București, ale cărui campanii de teren s-au desfășurat între 1972–1983 de către specialiștii institutului și ale cărui cinci monumentale volume s-au publicat între 2003–2013, sub coordonarea generală a prof. Ion Ghinoiu. „În volumul al III-lea, *Tehnica populară. Alimentația*, sunt cartografiate elementele și fenomenele reprezentative ale sistemului alimentar românesc”¹⁴, cu 70 de hărți, schițe, fotografii document și studiul introductiv al Ofeliei Văduva. În baza consultării temeinice a întregului material care a fost structurat și publicat în această majoră întreprindere a institutului bucureștean, autoarea noastră identifică problematica hranei și hrănirii în toate amănunțele în care se află ea consemnată, ca urmare a întrebărilor concrete din chestionare (defalcate pe secțiuni tematice relevante: p. 49–50). Această modalitate radiografică de expunere pune la îndemâna viitoarelor cercetări un catalog neprețuit, de unde se pot extrage cu ușurință titlurile de interes: între slujbașii unei arhive de folclor, această situație de sistematizare este de departe cea mai prețuită.

Preluând soluția teoretică fundamentată de Ofelia Văduva pentru clasificarea sistemului alimentar românesc în trei subsisteme principale, anume: procurarea,

¹⁴ *Ibidem*, p. 46.

prepararea și consumarea hranei, iar apoi, coroborând cu „contextele generate de actele și practicile ce țin de *protejarea hranei*, de distribuția (transportarea hranei), de oferirea acesteia și, odată ce depășim sfera familiei tradiționale, schimbul și vânzarea alimentelor”¹⁵, Laura Toader așază funcțiile alimentelor și habitudinile alimentare în patru subsisteme complexe: *procurare-protejare*; *preparare-conservare*; *oferire/vânzare*; *consumare*. Ipostazele alimentului sunt marcate epistemic în următoarele atribuiri originale ale autoarei: „*alimentele-prinos*, reprezentative pentru ciclul calendaristic; *alimentele-vitale* și *alimentele-marfă* cele care asigură viața atât în cadrul familiei, cât și în afara ei (merindele, tainul, apa); *alimentele cardinale* cu rol decisiv, crucial în influențarea destinului uman, la trecerile faste peste pragurile vieții. Numim **laptele matern**, *aliment primordial* și **aburul hranei**, *aliment ideal* – cea dintâi hrană fiind cuvenită **pruncului**, la naștere, după ce vine pe **lumea aceasta**, iar cea de pe urmă fiind menită celui **răposat**, la trecerea în **lumea de dincolo**. [...] Concretețea dar și simbolismul căilor trasate de bunurile alimentare în situații cotidiene sau festive, solemne evidențiază relații care se stabilesc între persoane cu funcții distincte: donatorul și donatarul (primitorul). Funcționarea relațiilor în triada: *donator, destinatar, beneficiar* este vizibilă în cazul dăruirii ofrandelor pentru morți, moși sau pentru divinitate”¹⁶.

Primul capitol, dedicat ciclurilor calendaristice și meselor comune alcătuite din toate roadele pământului, procurate de bărbat, pregătite de femeie, sfințite de preot, abordează structura anului în funcție de patru cicluri calendaristice: întâiul, având loc toamna-iarna, cuprinde Nașterea și Botezul Domnului; al doilea cuprinde tranziția de la iarnă la primăvară și pregătirea pentru primăvară și pentru Paști; al treilea, Învierea și Înălțarea Domnului, având loc primăvara și vara; iar al patrulea cuprinde tranziția de la vară la toamnă, cu pregătirea pentru toamnă, iarnă și Crăciun, cu roade-daruri. Rezultă patru luni reper, distinse în ansamblul celor douăsprezece ale anului: martie, iunie, septembrie și decembrie, fiecare cu pletora sa de sărbători și gesturi rituale. Luna și ciclul oferă cele mai potrivite inserții calendaristice pentru sărbătorile cu mese comune, motiv pentru care autoarea așază într-un tabel informațiile sistematizate privind *alimentele-prinos*, provenind din textele fundamentale ale literaturii de profil (se citează treizeci de autori, ale căror lucrări se regăsesc în *Bibliografia generală* și în *Bibliografia specială* de la finele cărții), din *Calendarul creștin-ortodox* 2019, din înregistrările de teren proprii și din hărțile celui de-al treilea volum al *Atlasului Etnografic Român*. Tabelul, foarte comprehensiv (p. 100–136) este nucleul unei viitoare hărți a mărcilor alimentare din ciclul calendaristic, care va cuprinde cartografic „toate datele **contextului**, în funcție de **aliment**: după *denumire* și datele legate de *obținere, preparare și consum*”¹⁷, toate acestea stând, în modul discursiv, activ în atenția autoarei în paginile cuprinzătoare ale acestei cărți. *Calendarele ocupațiilor* aduc împreună *roadele pământului* și *sfinții protectori*, împuțerniciți cu puterile zânelor și duhurilor, veghind aparte ori în grup asupra plantelor, animalelor, insectelor, tuturor vietăților, dar și asupra cerului și pământului, ploii și luminii. *Anul agrar* urmărește nu doar muncile dedicate culturilor de care depindea viața oamenilor, ci și alaturările pentru hrana permisă și dăruită, ori îmbucătura interzisă: „O

¹⁵ *Ibidem*, p. 69.

¹⁶ *Ibidem*, p. 71.

¹⁷ *Ibidem*, p. 99.

turtă, cu chip de om, dar fără ochi, *Uitata*, unsă cu miere se dădea copiilor, spre pomenirea morților, care, din greșeală, nu au fost amintiți peste an. La 25 martie, de Buna Vestire, Blagoveștenie, Ziua Cucului se respecta interdicția de a lucra. Cine ar măcina mălai în această zi și ar face mămligă ar fi otrăvitoare (aruncată în apă, peștii ar muri dacă ar mânca din ea), iar dacă ar pune-o pe pomi, pomii nu ar mai rodi. Însă se puteau duce vitele la păscut” (p. 145). Sunt discutați *anul viticol, calendarul pomicultorilor, vânătorilor, pescarilor, apicultorilor*, dar cu deosebire, *anul pastoral*, îngrijitorul prin excelență al manei laptelui, abundenței în general și al misterului germinației și rodirii (p. 156): „de Sfântul Gheorghe, la Măsuriișul oilor, se mulgeau prin Năprol (un colac mare, din aluat nedospit)”.

Subcapitolul *Obținerea și protejarea hranei. Rolul bărbatului (plugar, păstor, pescar, vânător) și atribuțiile femeii* rostește o organizare a viziunii auctoriale care subîntinde creator întreg volumul: complementaritatea ideală feminin-masculin este demonstrată de autoare ca fiind funcțională în toate sectoarele vieții tradiționale, coaptă și activă la maturitate, dar vizibilă din perioada de pârguire a viitoarelor roluri în comunitate, până la sfârșit. Un „set de reguli și un câmp de așteptări” (p. 171) specifice fiecărei ocupații și fiecărui meșteșug asigurau, mărturisesc documentele, transmiterea diacronică a unui mod amplu și stabil de existență. Următorul subcapitol: *Etnografia hranei. Bucate și băuturi. Resurse de hrană, apă și sare* identifică, în bogăția documentară, unele aspecte inedite ale cercetării alimentației tradiționale, precum locul reprezentat de plantele din flora spontană între sursele importante de hrană; locuirea generată de anume peisaje ocupaționale; întemeierile de așezări depinzând de resursele de apă, cu slobozirea fântânilor, curățirea lor și captarea apelor minerale; drumurile sării; conservarea alimentelor; schimburile economice și dările străine. *Contexte etnografice. Prelucrarea hranei* urmărește, atent și comprehensiv, ciclurile de obținere a alimentului: „În interiorul bucătăriei (gospodăriei) se rășnește sarea, se macină boabele de cereale (în cantități mici; e treabă de femeie), bărbatul aduce de la moară sacii de făină de grâu, de porumb. Se produc în cadrul gospodăriei sau se procură de la târg: laptele, ouăle, carnea. Pâinea se coace la cuptorul casei sau la brutărie. Grânele, vinul, legumele, produsele din lapte și carne se depozitează și se păstrează în hambare, poduri, pivnițe, cămări. Masa cea de toate zilele are loc în bucătărie. Pentru bunurile materiale necesare la procurarea, conservarea, prepararea și consumarea hranei e nevoie de meșteri lemnari, de olari, de fierari, de fel de fel de meșteșugari și de negustori”¹⁸. Instrumentarul casnic, martorul fidel al meselor țărănești, păstrează, într-o inestimabilă *etnografie a hranei*, amintirea unor „secvențe memorabile din viața de familie, istorii ale unor alimente, elaborări culinare inedite” (p. 218): „În cazul în care o practică alimentară s-a pierdut, „urma materială” sau denumirea obiectelor care o defineau (*vase pentru spălat slatină* [saramură n.n.], *lăscărițe pentru păstrat alimente iarna: mașiun, murături, untură, satăre* [pentru tocat carnea], *ulcioare pentru nuntă, oluri de nănași, câni de nuntă, oale mari pentru pregătirea praznicelor, vase de tămâiat*) pot reconstitui sau completa o parte din fenomenul cercetat. De exemplu, au dispărut feluri de mâncare care se găteau sub țest, însă țestul (ca prezență concretă și ca denumire) există încă”. Iată ce amplitudine complexă vizează fondul documentar strâns cu rigoare, pasiune și responsabilitate de către Laura Toader.

¹⁸ *Ibidem*, p. 211–212.

Apoi, prin transformări succesive (procese de conservare și preparare), materia primă alimentară/ *resursa de hrană* devine *bun alimentar și aliment propriu-zis*: traseul este urmărit în amănuntul etnografic documentar în subcapitolul *Meșteșugul culinar al româncei. Trei generații* și poate fi parcurs și de către cititor tot cu creionul în mână, deosebind între aluat și cocă, între bucate de poftă și de pomană, între bucatele umplute și cele simple, de drum, câmp, târg, clacă ori șezători. Femeia-mamă, femeia-soție, femeia-noră vin să completeze formarea cutumiară-culinară a fiicei, care se desăvârșește prin participarea la *cultura dăruirii* în momentele esențiale ale destinului; pregătirea lor beneficiază, pentru vârsta culturală a documentelor folosite în analiză, și de transferul de experiență prin caietele de rețete¹⁹ și prin cărțile de bucate. Penultimul subcapitol are ca obiect *Oferirea hranei. Calendarul religios, Ajunul. Postul alimentar. Dezlegările, Ofrande și mese comune la sărbătorile din ciclul calendaristic și Mărci alimentare ale sărbătorilor*, ideea coordonatoare fiind că: „Oferirea hranei presupune aplicarea unor filtre deosebit de importante (*cine, cui, ce, cum, când, de ce*), astfel că se impun: deținerea unor cunoștințe profunde, corecte și coerente despre regulile fundamentale ale familiei și despre pragurile din ciclul calendaristic”²⁰. Al patrulea și ultimul subcapitol al primei părți a cărții se intitulează *Gustul și mirosul hranei. Miere, pelin, mirodie* și cuprinde pătrunderi documentare în spațiul de o poezie rară, mai ales pentru generația noastră cea îndepărtată de grădini, livezi și sălbătici, al fragilelor și subtilelor gusturi, miresme și culori asociate preparatelor rare și prețioase nouă. Nu lipsesc referirile la amarul propriu vieții, vizualizat poetic și codificat în documentul etnografic până dincolo de fruntariile lumii celeilalte, a morților sau a basmelor. Spune autoarea: „Dulcele și amarul se situează la extremele comestibilului (gust amar, la propriu și la figurat, au otrava, agonia, moartea) și ale acceptării culturale. Opțiunea pentru gustul dulce este bazată, în alimentația tradițională, pe considerente care au legătură cu zona sărbătorească, cu hrana ceremonială, rituală. În registru etnografic, gusturile sărat, picant și acru sunt prețuite prin prisma necesităților de conservare prin uscare, sărare, condimentare, afumare. [...] Astfel, în alimentația românească se remarcă o anumită preferință pentru gustul sărat (prezent în alimentația cotidiană, dar și în alimentația ceremonială și rituală)”²¹.

Al doilea capitol examinează *Instituțiile hranei și ale ospitalității. Alimente vitale, alimente-marfă* și urmează ordonat un parcurs vast printr-un amplu muzeu etnografic documentar, poposind întâi în vatra casei, la mesele zilnice, măsurate cu unitatea săptămânii, la menirea femeii de a asigura hrana – sânul mamei întru început, iar aburul hranei pentru sfârșitul vieții – călătorind apoi prin lipsa hranei și depărtarea de spațiul familial, forțate de împrejurări (în document, invaziile turcilor, care au determinat depozitarea lucrurilor de valoare în tainițe din vârful de munte ori în cule boierești), prin raptul hranei, lipsa apei (otrăvirea fântânilor) și ororile detenției, prin lipsurile inerente serviciului militar (când dozarea alimentelor și a apei sunt o problemă de viață și de moarte), prin asprele situații îndurate de partizanii din munți. „Întrucât spectrul foamei este privit cu responsabilitate și cu gravitate se constituie aceste adăposturi pentru oameni și animale, în care se poate depozita hrană, dar se pot desfășura și procese

¹⁹ A se vedea caietul din jud. Buzău, discutat *ibidem*, p. 756–758, 769, 790, 799, 886.

²⁰ *Ibidem*, p. 277.

²¹ *Ibidem*, p. 331–332.

de producere a acesteia (*alimente vitale/ nutrimente*). Instituțiile generate de hrană și de obiceiurile alimentare își află locul și rostul, evident, în vatra și moșia satului: *gospodăria țărănească, prisaca*; la răscrucea drumurilor (*hanul*); pe traseele necesare pentru derularea ocupațiilor tradiționale (*stâna*); iar cele constituite din rațiuni de ordin confesional și de ordin caritabil-medical sunt *mănăstirea* (o destinație pentru pelerini) și *bolnița*²². Un amplu excurs urmărește etnografia stânei și a văcăriei, pe regiuni geografice românești și pe specificul asociat alimentației, în funcție de caracterul stabil ori mobil al așezării păstorești, cu interdicțiile și obligațiile ei, respectate cu rigoarea instituțională netăgăduită. Prisaca urmează și ea, ca instituție, transhumanța apicolă în căutarea teilor și a salcâmlor (p. 454). Locul convenit îl capătă în economia cărții noastre și *Bucătăria domnească. Bucătăria boierească. Cultură culinară și ospitalitate. A găti și a dăru*, ocazie pentru autoare să investigheze în sursele vechi, ale cronicarilor și ale călătorilor străini, precum și în izvoarele literare contemporane faptelor etnografice studiate. Mai departe, *Mănăstirea. Trapeza. Schitul* ilustrează statutul acestora de „adevărate izvoare de cultură (gastronomică)” (p. 494). „Se consideră însă că mâncărurile preparate în incinta mănăstirilor au un gust, un specific aparte, care nu poate fi atins sau întrecut nicicum; nici la mesele împăratești, regale, boierești, nici pe mesele hanurilor sau restaurantelor nu se pot găsi bucate precum cele gătite de călugări sau călugărițe”²³. Subcapitolul *Vetre de popas. Merinde, tain pentru monahi, călători și oaspeți*, alături de cel intitulat *Hanul, ospătăria. Casa de poștă. Dejugătoarea*, abordează călătorul, drumurile lungi, hanurile și locurile ocrotite: „Nu este un miraj când înaintea drumetului se arată un loc ocrotit, lângă o troiță sau lângă cumpăna unei fântâni, în apropierea unui pom încărcat de roade. Basmele românești pun în calea eroilor buni și milostivi *pomi roditori, cuptoare fermecate și fântâni* care hrănesc și răcoresc, sporindu-le puterile și ocrotindu-le destinul. Și despre sfinți se credea că au nevoie de merinde, pentru a parcurge cu bine calea lor spre îndreptarea semenilor și ocrotirea pământului; însuși Dumnezeu se îngrijea de acestea”²⁴. Istoria hanurilor bucureștene principale, alături de instituțiile similare din Moldova, Muntenia și Transilvania, este explorată documentar pe larg. Ultimul subcapitol, *Instituții ale prelucrării și schimburilor de alimente și băuturi. Alimentele-marfă. Negustorii de hrană. Trocul. Piața. Târgul. Prăvălia*, urmărește portrete neguțătorești și bunuri destinate de data aceasta nu darului, ci schimbului: „Materii prime precum lemnul, ceara, grânelor, fructele, oile, bunuri alimentare (mierea, brânza) făceau obiectul negoțului și reprezentau mărfuri renumite și mult căutate de străini. Târgurile autohtone se organizau la date fixe, legate de calendarul religios. Marii comercianți trimiteau peste granițe *grâu, oi, miere, unt, brânză, untură*; boierii din Oltenia se ocupau cu negoțul cu *vin și cu porci îngrășați cu jir*. Cei din Moldova vindeau vin, porci și boi în orașele poloneze. În schimb, grecii aduceau în Principate mirodenii, măslin, untdelemn de măslin”²⁵. „Portretul tip al negustorului veacului trecut e alcătuit dintr-o sumă de însușiri native dublate de calități dobândite: curaj, cinste, rezistență fizică, abilitate, tact, răbdare, discernământ, deținerea de cunoștințe specifice, simț

²² *Ibidem*, p. 419–420.

²³ *Ibidem*, p. 502.

²⁴ *Ibidem*, p. 509–510.

²⁵ *Ibidem*, p. 562.

practic²⁶. Alături de aceștia, *precupeții*, vânzătorii ambulanți de alimente și băuturi din București, proveniți din satele din Oltenia și din Muntenia (Dolj, Vâlcea, Olt, Argeș), alcătuiau un peisaj uman și social complex și colorat, cu multe ramificații înspre zbaterele sociale care au marcat trecerea din modernitate înspre contemporaneitate. Ultima diviziune categorială a capitolului abordează *Moara. Brutăria. Crama. Povarna. Oloinița. Măcelăria. Pescăria, cherhanaua*, analizând locul deținut în societate de către respectivii lucrători, nu uită, așa cum ne-a obișnuit, să ne furnizeze ample descrieri etnografice despre întreaga importanță și dezvoltare a respectivei profesii tradiționale.

Al treilea capitol al cărții abordează rolul alimentației în ritualitatea de trecere proprie omului: *Alimente cardinale la întemeierea familiei și pomenirea neamului*. Paginile bogate în informație document etnografic urmează descrierea rolului purtat de aliment și de actele de nutriție de la prima hrană, laptele matern, cu obiceiurile și practicile specifice de alăptat și de înțărcat, până la hrana menită pentru divinitate sau cea menită sufletului, în forma aburului sau mirosului hranei. „În narațiunile veteranilor din Al Doilea Război Mondial apar referiri explicite la mirosul de mâncare și la senzația de sațietate resimțită de militari la soroacele la care familia, crezându-i uciși pe front sau în lagăr, le făcea cuvenitele pomeniri²⁷. Așa cum afirmă autoarea: „Cuplul de roluri, format din cea care oferă hrana și primitor, modelează toate procesele care conduc și precedă mesele zilnice ale familiei. Achitarea de sarcinile de ordin cotidian și obligațiile (aspirațiile) de ordin moral-familial și spiritual constituie deopotrivă priorități. *Hrana cotidiană* asigură viața nou-născutului (alăptarea pruncului), în timp ce *hrana ceremonial-rituală* consfințește legătura dintre prunc, părinți, nași (*cumetria, plocoanele, pomenile*). Prin *funcțiile hranei* se mențin în viață și în unitate membrii familiei (și ai neamului), se consolidează relațiile de bună vecinătate, se asigură viața străinilor (*ospitalitatea*), se păstrează legătura cu moșii și strămoșii²⁸. Împărțirea spectrului alimentar în: *aliment primordial (laptele)*, la venirea pe lume, *alimente cardinale*, între pragurile ceremoniale din cercul vieții, și *aliment ideal (aburul)*, capabil să treacă pragul lumii vii și să hrănească moșii și strămoșii, pune, într-un mod comprehensiv, probleme cardinale ale disciplinei noastre: granița dintre *dar* și *ofrandă*, generozitatea darului și obligativitatea ofrandei, refuzul consumului și zădărnicierea inițiativei comensualității ca practici acceptate pentru dezamorsarea tensiunilor socio-comunitare, schimbul de daruri în situațiile de rudenie, vecinătate, înfărtățire. Subcapitolul *Acte alimentare culturale la naștere. Alăptatul. Înțărcatul* nu uită de nașterile miraculoase ale copiilor năzdrăvani din folclorul românesc, „după ce mamele *au înghițit, au poftit, au gustat*”, se oprește cald asupra femeii aflate „în *starea binecuvântată (în starea darului, în starea rodului)*” care „va fi depășit temerile că nu va putea *rămâne grea*, însă, date fiind situațiile neprevăzute care puteau apărea pe parcursul celor nouă luni de sarcină, se va vedea nevoită să își adapteze comportamentul, regimul de lucru, de hrană, de post și rugăciune, spre binele ei, al viitorului prunc, al întregii familii²⁹; accentul cuvenit este așezat asupra comportamentului întregului grup, cu interdicții alimentare, sfaturi și daruri, până în momentul fundamental al nașterii, activ vegheată

²⁶ *Ibidem*, p. 568.

²⁷ *Ibidem*, p. 607–608.

²⁸ *Ibidem*, p. 609.

²⁹ *Ibidem*, p. 618–619.

de personajul pentru vecie central al *moașei*, asupra *Mesei Maicii Domnului* ori *Rodina*, asupra debutului alăptatului, cu veghea pentru păstrarea, augmentarea ori reîntoarcerea laptelui lăuzei, mergând până la prezentarea acestor momente cardinale în colinde, în basm, în baladă, precum și atenția asupra trecerii abrupte a *înțărcațului*. Rolurile figurilor feminine auctoriale în toate aceste treceri este profesionist punctat în *Oferirea hranei*. *Personaje și roluri feminine: lăuza, moașa, doica, nașa*, după cum analiza rudeniei spirituale instalate prin *Rodina și Cumetria* cu mese întinse este apt considerată sub aspect uman (nete obligații) și alimentar. Un loc aparte îi este destinat în volum *Pomului de botez*, pe care îl vom reîntâlni în *Pomul vieții (neamurilor) sau Mărul de cununie*, în următorul subcapitol, cel de analiză a nunții, dar și în *Bradul sau Mărul mortului*. *Pom de pomană*, din capitolul care discută aspectele funerare ale trecerii umane prin viață. Urmează, ca atare, în cartea Laurei Toader, paginile despre *Schimbul de daruri la nuntă*. *Ploconul, cinstea*, cu *Roluri și privilegii la oferirea darurilor alimentare (plocoanelor)*. *Fata de măritat, bucătărița/ socăcița*, unde se analizează atent scenariul tradițional al nunții, cu toate secvențele spectaculoase, cum le numește autoarea, în care „comensualitatea rezolvă deplin, atât receptarea la unison a sărbătorii, dar și întreținerea ei cu aportul fiecărui mesean în parte și a tuturor la un loc” (p. 683). Ultima parte a capitolului al treilea, *Ofrande alimentare la înmormântare și la pomenirea neamului*. *Praznicul*, vede „dulceața vieții” în contrast cu „paharul amar sau paharul morții” (p. 707). Ciclurile de pomeni funebre sunt extrem de elaborate, inclusiv în plan alimentar: colacii, bunăoară, prind sumedenie de forme și numiri. De la *priveghi* până la praznicul de înmormântare, urmând apoi prin pomenile de la soroacele de după înmormântare (numărate până la șapte ani) și pomenirile moșilor, este urmărită condiția „să se împartă mâncare caldă” (p. 718), obținută prin toate procedeele termice (fierbere, prăjire, coacere, frigere) care „au ca rezultat esențializarea hranei” (*ibidem*). Din nou apare *pomul mortului*: „Pe întreg arealul românesc s-a consemnat obiceiul de a se împodobi pentru înmormântare, o ramură de pom roditor care poate fi: măr, prun, păr sau vișin” (p. 725). Comemorările cu ofrandă de mâncare aburindă, colaci, colivă, apă și lumină aprinsă sunt marcate alături de cele de săpare a *fântânii mortului*: „Despre pomenile de apă se spune că sunt cele mai primite”³⁰. Dificilul subiect al *pomanei de viu*, *Pomana din viață*, este abordat cu grijă, alături de *Pomenirea neamului*. *Morții și Moșii*, destinatari privilegiați ai întâiului rod agrar, pastoral, pomicol, apicol etc., o grijă specială fiind dăruită nu numai tuturor membrilor numiți și cunoscuți ai neamului, dar și celor uitați.

Al patrulea și ultimul capitol poartă numele *Hrană pentru Masa Raiului* și are ca obiect *Codul alimentar al familiei creștine*. *Rânduiala meselor*, *Ierarhia comesenilor*, *Ospătarea aproapelui*, *ospătarea străinului*, *Hrană de post (de sec)*, *hrană de frupt (de dulce)*, felurile tipuri de mese, cu *Masa moșilor și Merindarul*, cu *fântâna cu apă bună de băut*, cu acel cod al porților mari deschise la sărbători și cu ideala complementaritate a femeii și a bărbatului în familie. „Alimentul este nucleul căruia i se circumscriu cercuri concentrice simbolice și materiale. Pâinea se obține din grâul semănat la timp, cu rigorile și gesturile ceremoniale cunoscute de plugari; bobul de grâu are chipul lui Cristos; pentru secerat se face clacă, apoi o cinste și o cină, după care, la moară sau la rășniță, este măcinat.

³⁰ *Ibidem*, p. 731.

Făina este plămădită de stăpâna casei, aluatul, copt la țest sau cuptor, e închinat în fiecare etapă importantă a facerii; coptura e uneori sfințită de preot la biserică, apoi e dăruită cu bucurie și mâncată cu smerenie³¹. Referirile la *Hrana pentru Masa Raiului* care încheie discursul volumului aduc în prim plan tradițiile despre unele *Personaje biblice exemplare pentru familia românească*, anume *Protopărinții în Grădina Raiului, Cain și Abel, Maica Domnului și pruncul Isus*, precum și sfințenia – bunăoară a Blajinilor (p. 833–834), sau a sfinților umblători cu Dumnezeu pe pământ (p. 835–838, 889–892) – și sfințirea hranei și apei. Partea finală a capitolului este atent informată teologic. Totuși, etnologul profund primește ultimul cuvânt, atunci când discută *Masa pentru suflete. Coliva, colacul*, cu texte de cântece de petrecut și de Cântecul Zorilor, cu duioasele pagini despre sufletele pruncilor pentru care se împărțeau pomeni copiilor, cu *Colacul. Modelări din aluat* și cu locul special pentru *Colivă* alături de pomul de parastas. Fragmente remarcabile din interviurile făcute de autoare sunt prezentate la p. 786, referitor la bucătăria soțiilor românce din localități dobrogene multietnice, sau la p. 804–806, despre restaurantul străbunicului din Focșani. Asemenea fragmente colorează și mai puternic amprenta auctorială a Laurei Ioana Toader, căci avem astfel acces și la dimensiunea sa de cercetător prezent în teren: referirea la un teren pe care ulterior am avut și eu privilegiul să-l cutreierăm laolaltă, cel din Cezieni, jud. Olt, (e.g., p. 733) a avut darul de a umple de viață, de realitate, mult dincolo de cea documentară, lectura mea asupra cărții.

O frumoasă *Încheiere* abordează holistic *Țara, familia și ospitalitatea. Bunăvoința inepuizabilă*, elaborând asupra *Cercurilor concentrice ale hranei* în contexte etnologice: primul cerc, *cercul vieții*, de la laptele matern la aburul laptelui, aburul vinului, aburul pâinii coapte, pe drumul cel frumos elaborat în riturile românești de trecere; al doilea, *cercul intermediar al ospitalității și al (răs)plătirii hranei*; iar al treilea, *marele cerc calendaristic*, cel al alimentelor-prinos, cărora autoarea însăși recunoaște a le fi conferit întâietate în dezvoltarea cărții sale.

Lucrarea este desăvârșită printr-o vastă *Bibliografie generală*, o *Bibliografie specială*, o *Postfață* semnată de profesor univ. dr. Ion Ghinoiu și un amplu rezumat în limba engleză, tradus de Anca Stere Remeta. Un ultim citat semnificativ din postfața prof. Ghinoiu ne face și pe noi părtași la importanța demersului holistic al autoarei: „actele culturale primare în *arborele arhetipal al civilizației umane* [...] săvârșite imediat după naștere, menite să rezolve cea mai presantă necesitate vitală a oricărei ființe, sunt pietre de hotar care separă hrana câștigată de omul nenăscut (embrion, fetus și făt) pe canale strict biologice, de hrana obținută și consumată prin infinite alte tehnici/ acte culturale în arborele arhetipal al civilizației umane. De la această cumpănă dintre natură și cultură începe domeniul de cercetare al etnologiei, în general, al *alimentației tradiționale*, în special³². Cartea Laurei Ioana Toader dovedește la fiecare deschidere a ei că etnologia este la fel de reală și de concretă precum este hrana pe care comunitățile umane au produs-o neîntrerupt în toată istoria umană. *Non plus ultra*.

dr. Ileana Benga

Cercetător științific gradul II la Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române”

ileanabenga@gmail.com

³¹ *Ibidem*, p. 749.

³² *Ibidem*, p. 939.

Vintilă Mihăilescu, *În căutarea corpului regăsit. O ego-analiză a spitalului*, Iași, Editura Polirom, 2019, 248 p.

Eram la intersecția dintre Piața Unirii și strada Memorandumului, așteptând să se schimbe culoarea semaforului roșu. S-a întors spre mine și m-a întrebat de ce noi ardelenii așteptăm la stop. Era o după-amiază liniștită, cu traficul plictisitor al Clujului de acum vreo 10 ani. „Doar nu vine nici o mașină. De ce nu am putea să trecem pur și simplu? Ce rost are să respecti o regulă care ar trebui să te protejeze dacă nu ești deloc în pericol?” M-am fâstâcit și am bâguit un răspuns, dar cred că nici pentru mine nu suna convingător. Eram prea surprins de directetea adresării și a contextualizării problemei.

A fost singura mea interacțiune directă cu Vintilă Mihăilescu și găsesc potrivit să încep cu o rememorare personală recenzia unui volum hyper-personal, în care celebrul și mult iubitul antropolog își face o ultimă punere în ordine a vieții din fața pragului spre moarte. E un volum care m-a bulversat precum interacțiunea de la intersecție, așa că voi continua să bâgui neconvingător despre el.

Jurnal de război, crâmpie de memorii care nu au mai apucat să fie adunate mai consistent, gândurile unui erudit cum nu se mai fabrică, trimiteri bibliografice de maximă precizie și concizie, dialoguri furate de la alții, „dat din casă” (și din spital), mic compendiu despre rolul umorului în atenuarea traumelor, *În căutarea corpului regăsit* e o minunată și fascinantă călătorie introspectivă făcută publică fără rezerve. Nu pare să rămână nici un colțișor necotrobăit din propria viață care să nu fie scos la iveală. De la aventurile din nopțile târzii comuniste în care nici măcar fiolele de măsurat alcoolul nu îl luau în serios, la rememorarea figurii paterne din rolul unui pacient încătușat în spital (analizarea felului în care tatăl său înțelegea să-și practice meseria de diagnostician pare o îmbrățișare târzie adresată dincolo de timpul și încercările prin care au trecut), la amintiri intime din viața unui cuplu plin de viață, totul este scos la vedere. Pe rând se schimbă lupele prin care se privesc vechile aventuri și noile situații spitalicești de la cele folosite de antropolog, psiholog, sociolog. Uneori remarcile sunt pur și simplu cele ale unui bon-viveur care încearcă în zadar să facă glume de salon în saloanele spitalului.

„[...] a venit în vizită o tânără rezidentă și m-a întrebat cum mă simt, i-am răspuns cât se poate de serios: «Din exces de menopauză, am făcut un guturai». A înlemnit și s-a clătinat de pe picioare la propriu. A mai dat să-mi ia tensiunea, dar s-a răzgândit și a ieșit intempestiv pe ușă. De atunci n-am mai încercat niciodată să-i testez pe doctori să vadă dacă au simțul umorului.” (p. 168–169).

Umorul și funcțiile acestuia par a avea o atenție aparte. În înșiruirea și analiza mecanismelor de apărare care se declanșează o dată ce ești prins în spital (spitalul este văzut într-un sens strict foucauldian, ca un panopticon în care individului îi este ștersă personalitatea pentru a se putea ocupa „sistemul” de vindecarea sa), după ce sunt trecute sumar în revistă somnul și vorbitul, partea cea mai consistentă îi este acordată râsul și umorului care, după opinia sa, nu a fost luate suficient de în serios de către psihologi și cercetători din arii conexe. Se poate înțelege că umorul și imaginea de om neserios a fost fundamentală pentru auto-definirea proprie, în răspăr evident cu imaginea de om foarte serios a tatălui.